

20. Werner, S. 1996. Selection for behavioural traits in farm mink. *Applied Animal Behaviour Science*, (49) 137 – 148.
21. Werner, S., and Jeppesen, L.L. 2006. Temperament, stereotypes and anticipatory behaviour as measures of welfare in mink. *Applied Animal Behaviour Science*, (99) 172 – 182.

REDUCIENDO LA TASA DE EXTINCIÓN DE FAUNA A TRAVÉS DE PROYECTOS EN SALUD ANIMAL

Reducing wildlife extinction rates through animal health projects

Néstor Varela-Arias

MV, Dip. Esp. Mg. Gerente técnico del Parque Zoológico Nacional La Aurora - AGHN.
Correo e: nestorvarelaa@gmail.com, móvil: +573005347701.

Resumen

Este breve artículo aborda diversas estrategias para reducir la tasa de extinción de fauna a través de proyectos de salud animal. Se enfatiza la importancia de la conservación de hábitats, la protección de áreas críticas y la reforestación. También se destacan proyectos específicos para la cría y reintroducción de especies en peligro, así como la participación en el monitoreo de poblaciones animales. La reducción de amenazas incluye el control de especies invasoras y la mitigación de conflictos entre humanos y fauna. Los programas educativos y las campañas de concienciación son cruciales para fomentar una cultura de conservación. Además, se sugiere promover alternativas sostenibles de medios de vida y el ecoturismo. Finalmente, se recomienda la participación en la creación de leyes de protección y en redes de conservación, así como el apoyo a clínicas veterinarias para fauna silvestre y la investigación de enfermedades que afectan a la vida silvestre.

Palabras clave: Conservación, Hábitat, especies en peligro, Educación.

Abstract

The paper discusses various strategies to reduce the extinction rate of wildlife through animal health projects. It emphasizes the importance of habitat conservation, protection of critical areas, and reforestation. Specific projects for breeding and reintroducing endangered species, as well as participation in monitoring animal populations, are highlighted. Threat reduction includes controlling invasive species and mitigating human-wildlife conflicts. Educational programs and awareness campaigns are crucial to fostering a culture of conservation. Additionally, promoting sustainable livelihood alternatives and ecotourism is suggested. Finally, participation in creating protective laws and conservation networks, as well as supporting wildlife veterinary clinics and researching diseases affecting wildlife, is recommended.

Keywords: Conservation, Habitat, endangered species, Education.

Introducción

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aproximadamente 44.000 especies están en peligro de extinción, y este número sigue aumentando. Es nuestra responsabilidad actuar para detener esta tendencia. Aunque inicialmente podría parecer que los temas de salud animal son los únicos que los profesionales médicos veterinarios y auxiliares veterinarios atienden en primera línea, lo cierto es que hay muy diversas formas, directas e indirectas de lograr mitigar o incluso revertir los efectos negativos que como sociedad estamos causando a la salud de los animales silvestres y sus poblaciones.

Figura 1. Especies amenazadas según la UICN a nivel mundial

Nota: 28% de las especies actuales evaluadas se encuentran amenazadas (UICN 2024)

Aportar a la conservación desde las ciencias veterinarias

El breve listado que sigue presenta algunas formas en las que podemos ayudar a los animales en peligro de extinción a través de proyectos relacionados con la salud de la fauna silvestre y en los que los profesionales y técnicos veterinarios pueden aportar:

Proyectos de restauración de hábitats

Reforestación y restauración de ecosistemas: la participación en proyectos de plantación de árboles y restauración de áreas degradadas para crear y mantener hábitats saludables para las especies ciertamente redundará no solo en mitigar el impacto del crecimiento urbano, sino que brinda espacios alternativos donde la fauna puede desarrollarse. Esto necesita planificación y por eso es importante unirse a proyectos de restauración o reforestación guiados por organizaciones o profesionales encargados del área ambiental de tu comunidad, sumando tus conocimientos sobre refugios y siembra de plantas que provean alimentos a las especies nativas de tu comunidad.

Protección de hábitats críticos: es muy importante sumarse y colaborar con organizaciones locales y gobiernos para identificar y proteger áreas clave que son cruciales para la supervivencia de especies en peligro. Colombia es un país megadiverso, pero esto no se relaciona con grandes números

poblacionales, así como tampoco con el que muchas especies animales estén enfrentando fuertes presiones por destrucción de su hábitat natural, por lo que es importante que te unas y aportes a proyectos de conservación de especies amenazadas.

Proyectos de conservación de especies específicas

Cría bajo cuidado humano y reintroducción: puedo decir que casi todas las ciudades principales cuentan con entidades y programas que recuperan animales producto del tráfico ilegal (hogares de paso, centros de atención y valoración, zoológicos). Algunos de ellos desarrollan también proyectos de crianza de especies en peligro y las reintroducen en la naturaleza. Además, muchas entidades implementan programas que impactan a otras comunidades que tienen especies endémicas y en grave peligro, por lo que apoyar estas instituciones y sumarse es muy importante.

Monitoreo y seguimiento: participar en proyectos que monitorean poblaciones animales como el avistamiento de aves (birdwatching) y otras iniciativas en las que se incluyan especies en peligro, puede contribuir a recolectar datos importantes sobre su estado y necesidades.

Proyectos para la reducción de amenazas

Control de especies invasoras: involucrarse en esfuerzos para controlar y erradicar especies invasoras que amenazan a las especies nativas es muy importante. Por ejemplo, en muchas regiones hay crecientes poblaciones de caracol africano, ranas toro y muchas otras especies invasoras que la comunidad puede ayudar a controlar de manera humanitaria. Es importante que además promovamos el cuidado responsable de las mascotas, ya que perros y gatos comunitarios que no reciben control reproductivo ni desparasitaciones, tienen un fuerte impacto en las poblaciones locales de aves, anfibios e insectos, al depredar estas especies, afectando el delicado equilibrio entre las diferentes poblaciones del entorno.

Reducción de conflictos entre humanos y vida silvestre: el personal de salud animal tiene todo el potencial y conocimientos para apoyar iniciativas que desarrollen métodos para mitigar los conflictos, como el uso de cercas seguras para ganado que protejan de los depredadores, el desarrollo de sistemas de alarmas y entrenamiento de animales para dar aviso sobre la presencia de depredadores, entre muchas otras actividades que son esenciales para reducir las interacciones negativas entre la fauna y las comunidades.

Proyectos de educación

Programas educativos: es importante colaborar con escuelas y comunidades para enseñar sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre; enseñar sobre el cuidado responsable de las mascotas, aprender a apreciar la vida silvestre sin tener que capturarla y enseñar sobre las diferencias entre animales domésticos y silvestres siguen siendo claves para que los jóvenes crezcan con un sentido de respeto por las diferentes formas de vida.

Campañas de concienciación: participar en campañas que promuevan la conservación de especies y la protección de sus hábitats siempre será importante, por lo que sumarse a estas campañas mediante aportes en dinero o en especie es más que importante para muchas organizaciones locales. Divulga en tus redes sociales información como la que encuentras en este artículo con el hashtag #EndangeredSpeciesDay o #DíadeLasEspeciesEnPeligro

Proyectos de sostenibilidad

Alternativas sostenibles de medios de vida: el personal con formación agropecuaria puede apoyar proyectos que proporcionen a las comunidades locales alternativas sostenibles que reduzcan la presión sobre los recursos naturales.

Ecoturismo: cada vez más profesionales técnicos de áreas ambientales y agropecuarias fomentan y participan mediante el desarrollo de iniciativas de ecoturismo que beneficien tanto a la conservación de la vida silvestre como a las economías locales.

Proyectos de política

Promoción de leyes de protección: todas las personas pueden apoyar iniciativas que promuevan la creación y aplicación de leyes que protejan a las especies en peligro y el mantenimiento y protección de entornos naturales amplios de recreación pasiva y corredores de conectividad que promuevan espacios boscosos donde la fauna pueda mantenerse y transitar de manera segura.

Participación en redes y coaliciones: cuando sea posible, te invitamos a unirte a redes y coaliciones de conservación para fortalecer los esfuerzos colectivos a nivel local, nacional e internacional. La Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS) es uno de ellos, ¡súmate!

Proyectos en salud de la fauna

Clínicas y hospitales veterinarios para fauna silvestre: las personas con conocimientos en salud pueden apoyar la creación y operación de

instalaciones o la adquisición de equipos para proporcionar atención médica a animales silvestres heridos o enfermos. Las ya creadas muchas veces necesitan personal de cuidado y atención, por lo que tu formación y conocimientos seguramente tienen gran aplicabilidad en estas instituciones.

Investigación de enfermedades: si es posible, puedes sumarte y participar en estudios que investiguen enfermedades que afectan a la vida silvestre y desarrollen métodos para prevenirlas y tratarlas, una de las más frecuentes, por ejemplo, el atropellamiento de fauna en autopistas.

Conclusión

Este documento resume algunos de los principales aspectos en los que los profesionales de la salud animal pueden involucrarse en iniciativas para proteger y restaurar las poblaciones de animales en peligro de extinción, así como también contribuir a la salud general de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades humanas que dependen de ellos. Para obtener más información y recursos sobre cómo aportar, se recomienda consultar las referencias listadas y divulgar el contenido de estos textos, resaltando que los profesionales veterinarios en su conjunto pueden hacer una diferencia significativa para aportar a la conservación de la vida silvestre del Mundo.

Referencias

1. IUCN Red List of Threatened Species. URL: <https://www.iucnredlist.org> [Consultada 16 may, 2024].
2. Endangered Species Day – Endangered Species Coalition. URL: <https://www.endangered.org/campaigns/endangered-species-day/#:~:text=Every%20year%20on%20the%20third,protect%20threatened%20and%20endangered%20species> [Consultada 16 may, 2024].
3. Recosfa – Red Colombia de Seguimiento de Fauna. URL: <https://recosfa.com/> [Consultada 16 may, 2024].
4. Bienvenidos al Festival del Tití Gris – Salvemos al Tití Gris (wordpress.com). URL: <https://salvemosalтитигris.wordpress.com/2020/12/15/bienvenidos-al-festival-del-тити-gris/> [Consultada 16 may, 2024].
5. Filosofía y Principios – Web VVS (veterinariosvs.org). URL: <https://www.veterinariosvs.org/nosotros/filosofia-y-principios/> [Consultada 16 may, 2024].
6. Un millón de corales por Colombia, la mayor restauración de arrecifes oceánicos de América | Noticias ONU. URL: <https://news.un.org/es/story/2022/06/1510982> [Consultada 17 may, 2024].
7. Proyecto Tití: Conserving the Cotton-top Tamarin in Colombia > Acerca Del Proyecto Tití > Acerca del Proyecto Tití (proyectotiti.com). URL:

<https://www.proyectotiti.com/es-es/Acerca-Del-Proyecto-Tit%C3%AD/About-Proyecto-Tit%C3%AD-es-ES> [Consultada 16 may, 2024].

8. Proyecto loro orejiamarillo: una iniciativa de conservación (proaves.org). URL: <https://proaves.org/wp-content/uploads/2008/02/Conservaci%C3%B3n-Colombiana2ProyectoLoroOrejiamarillo.pdf> [Consultada 17 may, 2024].

La VVS te invita a participar en el **2º Encuentro LATINVETS**, del 24 – 27 de octubre de 2024, un homenaje a la trayectoria de nuestra maestra, colega y amiga:

Dra. Claudia Brieva

The poster for the 2º Encuentro Latinvets features a background of faint, repeating text. The main title '2º Encuentro Latinvets' is in large, bold, orange letters. Below it, a blue banner contains the dates '24 - 27 octubre 2024' and the location 'Barranquilla, Colombia'. To the left is a colorful logo of a bird with a human figure inside. To the right, the name 'Dra. Claudia Brieva' is written in a cursive font. Below the title is the website 'www.latinvets.com'. Two boxes at the bottom detail the pricing: a blue box for 'PRESENCIAL \$ 85 USD' and an orange box for 'ONLINE \$ 65 USD'. Each box lists included items like 'Kit de bienvenida', 'Refrigerios', 'Acceso a grabaciones', and 'Constancia de participación'. At the bottom, logos for 'UNIVERSIDAD ZOOLOGICA DE BARRANQUILLA', 'CELEBIOS', 'Asociación de Veterinarios de Video Eleonora', 'CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE COLOMBIA', and 'ConcerVet' are displayed.

2º Encuentro Latinvets
24 - 27 octubre 2024 Barranquilla, Colombia
Dra. Claudia Brieva
www.latinvets.com

PRESENCIAL
\$ 85 USD
Kit de bienvenida
Acceso presencial
Refrigerios
Acceso a grabaciones
Constancia de participación

ONLINE
\$ 65 USD
Acceso en línea
Acceso a grabaciones
Constancia de participación

UNIVERSIDAD ZOOLOGICA DE BARRANQUILLA
CELEBIOS
Asociación de Veterinarios de Video Eleonora
CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE COLOMBIA
ConcerVet

Inscríbete, presenta el resumen de tus trabajos y participa en

www.latinvets.com